

Dede Korkut'taki Tepegöz Tipinin Menşei Üzerine Bir İnceleme

A Study on the Origin of the Cyclops Type in Dede Qorqut
*Göksel Gökçe**

Öz

Bu çalışmada Yunanların *Odisey Destanı*'nda yer alan Polifem anlatısıyla Türklerin *Dede Korkut Kitabı*'nda yer alan Basat'ın Tepegöz'ü Öldürdüğü Boy anlatısının benzerliği üzerindeki tartışmalar ele alınmış ve bu probleme dair bir hususa dikkat çekilmiştir. Türkler ve Yunanlar, Göktürklerin ilk devirlerinden itibaren münasebette olan ve MS ikinci bin yılda bu münasebeti en yoğun seviyeye çıkarmış iki millettir. Kimi zaman dostluk çoğu zamansa düşmanlık ilişkileri üzerinden şekillenen bu temas, birçok sahada olduğu gibi edebiyatta da çeşitli alışverişlere zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda dikkat çekici metinlerden biri olan Dede Korkut Kitabı'ndaki Tepegöz anlatısında, Basat'ın Tepegöz'ü öldürmek için seçtiği yol, Dede Korkut evreninin erlik töresine uygun düşmemektedir. Evrenin genel kaideleriyle tezat oluşturan bu husus, Tepegöz anlatısının 14-15. yüzyıllarda Trabzon Rumlarından Akkoyunlu Türkmenlerine geçerek *Dede Korkut Kitabı*'na dâhil edilmiş olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Sözcükler: Dede Korkut, Odisey Destanı, Tepegöz, Polifem, epik anlatı.

Abstract

This study examines the debates concerning the similarities between the story of Polyphemus in the Greek Odyssey and the tale of "Basat Slays Tepegöz" in the Turkic Book of Dede Qorqut, drawing attention to a particular aspect of this issue. The Turks and the Greeks have been in contact since the earliest periods of the Göktürks and reached the peak of this interaction in the second millennium AD. This relationship -often characterized by enmity but occasionally by friendship-paved the way for various exchanges in many domains, including literature. In this context, one of the most remarkable works is the Book of Dede Qorqut. In the Tepegöz narrative within this corpus, the method Basat employs to slay Tepegöz does not conform to the heroic code of the Dede Qorqut universe. This inconsistency with the general principles of the work suggests that the Tepegöz narrative might have been incorporated into the Book of Dede Qorqut during the 14th-15th centuries, transmitted from the Greeks of Trebizond to the Aq Qoyunlu Turkmens.

* Öğr. Gör. Dr., Ostim Teknik Üniversitesi, Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı, Ankara-Türkiye. E-posta: goksel.gokce@ostimteknik.edu.tr. ORCID: 0000-0002-8943-634X.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17922311>

Keywords: The Book of Dede Qorqut, Odyssey, Tepegöz, Polyphemus, epic narrative.

Giriř

Metinlerarasılık olgusu, insanlıđın ilk söz söylediđi andan itibaren var olagelmıřtir; en sık görüldüđü sahalardan biri de halk anlatılarıdır. Halk anlatılarında farklı etnisite ve milletlerin ortak unsurları bulunması, bu unsurların aidiyetleri üzerinden tartıřmalara sebep olmuřtur. Odisey'in (Odysseia) Polifem'i (Polyphemos) ve Dede Korkut'un Tepegöz'ü uzun yıllardır bu tartıřmanın odađı olan iki anlatı tipidir. Odisey'de tanrıların gazabına uğradıđı için tayfasıyla birlikte maceralarla dolu bir deniz yolcuđuna atılan Odiseus, merakı sebebiyle Kiklop (Cyclops) adı verilen tek gözlü devlerin yařadıđı adaya ve tanışmak için onlardan biri olan Polifem'in mađarasına gider. Polifem, mađarasına döndüđünde hiç de Odiseus'un beklediđi misafirperverlikte deđildir ve Odiseus'la adamlarına saldırır. Adamlarından bazıları Polifem'e yem olan Odiseus, kalan tayfasıyla yemek olmak üzere tutsak edilir. Odiseus ve adamları, Polifem uyuduđu esnada onun gözünü kör ettikten sonra türlü akıl oyunları sayesinde Polifem'in elinden kaçıp kurtulurlar (Homer, 2024: 148-163). Dede Korkut'taysa, Ođuzlardan bir çobanın iřlediđi tecavüz suçu sonucu mađdur olan peri kızı, çobandan olan tek gözlü çocuđunu Ođuz boyunun üstüne bir tanrı laneti olarak gönderir. Ođuzlar bu çocuđa "Tepegöz" adını verirler ve onu aralarına alırlar ancak Tepegöz, sıradan bir insan deđil bir devdir ve halkın başına bela olur. Ardından Ođuzlar tarafından dıřlanır ve sürgün edilir; bunun üzerine peri annesinin de teřvikiyle Ođuzlara savař açar. Ođuzların en önde gelen savařçıları dahi Tepegöz'e karřı koyamaz ve "Tepegöz elinde zebun olurlar". Nihayet Ođuzlardan olup çocukken kaybolduđu için aslanlar tarafından yetiřtirilen Basat ortaya çıkar ve Tepegöz'e saldırır. Bařarısız olan Basat, Tepegöz'e esir düřer; bu esnada Tepegöz'ün uyumasını fırsat bilen Basat, onu kör eder ve sonrasında türlü akıl oyunları Tepegöz'ü alt edip öldürür.

Her iki anlatıya bakıldıđında tek gözlü dev tipi ve kahramanların onu alt ederken kullandıkları yol ve yöntemler, dikkat çekici derecede benzerdir. Bu benzerlik, son iki yüz yıldır birçok arařtırmacı tarafından tartıřma konusu olmuřtur. Arařtırmacıların bir kısmı anlatının Yunanlardan Türk-

lere geçtiğini iddia ederken, diğer kısmı tam aksi yönde kanaat bildirmişlerdir. Bu bağlamda “Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi” anlatısında, kahramanın devi öldürme şekli üzerinden bir çözümlemeyle bu tartışmaya yeni bir katkı sunulacaktır.

1. Tepegöz’ün Menşei Üzerine Tartışmalar

Dünyada Dede Korkut’la ilgili ilk akademik metni yayımlayan H. F. von Diez, Polifem ve Tepegöz benzerliğine dikkat çekerek iki anlatıyı masaya yatırmıştır. Von Diez, on maddelik bir çözümlemenin neticesinde anlatının Türklerden Yunanlara geçtiğini iddia etmiştir (2019: 192-201). Von Diez’in iddiasının temeli iki hususa dayanmaktadır: Ona göre öncelikle Doğu ülkeleri hiçbir zaman Yunan mitolojisinden haberdar olmamışlardır (2019: 198), Asyalı Türklerin de Homer metinleriyle karşılaşmış olmaları mümkün değildir. Buna mukabil çok gezdiği bilinen Homer, Asya gezileri esnasında Tepegöz anlatılarını öğrenmiş olabilir (2019: 200); ikincisi, Dede Korkut’un Tepegöz’ü doğumundan ölümüne kadar ayrıntılı şekilde anlatılmasına rağmen Odisey’in Polifem’i sadece Odiseus’la karşılaştığında anlatıda yer almıştır. Kısacası Tepegöz, Polifem’e göre çok daha ayrıntılı işlenmiştir (2019: 199). Von Diez’e göre bu hususlar, anlatının Türk kökenli olduğunun delilidir.

Wilhelm Grimm, von Diez’in anlatının Türklerden Yunanlara geçtiği iddiasına karşı çıkmış ve Polifem’in bir halk masalı olduğunu, benzer motifin geçtiği dokuz masal bulunduğunu dile getirmiştir. Ancak masalın Odisey’e sonradan eklendiği konusunda von Diez’e katılmıştır (Akt., Mundy, 1956: 279). Grimmler daha sonra bunun “Doğu menşeli” bir masal olduğunu tespit ettikleri için onu, Alman masalları arasından çıkarmışlardır (Akt., Gökyay, 2007: 1270). O. Hackman, Grimm’i destekler nitelikte bir derlemeyle, tek gözlü devi öldürme anlatısının İskoçya’dan Türkistan bozkırlarına kadar yüz yirmi farklı metinde geçtiğini tespit etmiştir (Akt., Mundy, 1956: 280). A. Van Gennep bu görüşleri eleştirerek Orta Çağ halk masallarının Homer öncesinde bulunduğu iddiasını reddetmiş ve Odisey’i bütün varyantların ana kaynağı olarak göstermiştir (Akt., Mundy, 1956: 280). W. Ruben, Dede Korkut’taki çobanın peri kızına tecavüz edip onu hamile bırakması anlatısının çok eski bir Hint şiirinde yer aldığını tespit etmiş ancak her iki metnin zaman ve yer bakımlarından ilişkisinin olamayacağını dile getirerek, bunların bir başka ortak ana kaynağa dayandığını iddia etmiştir (Akt., Gökyay, 2007: 1270). W. Ruben ayrıca, von Diez’in ayrıntıları

bakımından oldukça kusursuz bulduğu Dede Korkut versiyonunu konu bakımından yer yer tutarsız ve kopuk bulmuştur (Akt., Mundy, 1956: 282)

Polifem ve Tepegöz ilişkisini ayrıntılı şekilde inceleyen C. S. Mundy, öncelikle “tepegöz” kelimesi üzerinde durmuş ve bunun Yunanca “kırk arşın” manasına gelen, “sarandápihos” kelimesinin bozulmuş hâli olan “dápihos”tan gelebileceğini iddia etmiştir (Mundy, 1956: 287). İddiasını kesin olarak kanıtlayamayacağını açıkça yazsa da Tepegöz’ün hikâyede bu tip devleri ifade eden bir cins isim olabileceği ihtimali üzerinde de durmuştur. Bununla beraber, “sarandápihos”un Yunan folklorunda devleri ifade ettiğini; iki Yunan anlatısından birinde bahsi geçen isimde on beş dev ailesi, diğerinde bütün bir ordu olduğunu dile getirmiştir (Mundy, 1956: 287-288). Gökayay bunun varsayım dahi olamayacağını dile getirmiştir (2007: 1264). Mundy’nin dikkat çektiği bir diğer dil hususu da Basat’ın Tepegöz’ün gözünü kör ederken kullandığı âletin adıyla ilgilidir. Dede Korkut metninin çeşitli yayımcıları bunu “sünülük, süglik, süglü” olarak vermişlerdir ancak Mundy’nin çözümlemesine göre bu “süğleki” olarak okunmalıdır ve Yunanca “et pişirmede kullanılan şiş” manasında olan “suvla” kelimesinden gelip Osmanlı Türkçesinde “suğlı” şekliyle de yer almaktadır (Mundy, 1956: 285). S. Tezcan kelime üzerine daha ayrıntılı bir çözümlemesinde Mundy’yle aynı sonuca varmıştır (2018: 311). Ancak belirtmek gerekir ki Mundy bunun Yunancadan Türkçeye geçen ve devrinde yaygın kullanılan bir kelime olup anlatının Yunanlardan Türklere geçtiğine dair bir gösterge olamayacağı notunu düşmüştür.

Mundy, hikâyenin içeriğinde özellikle Tepegöz’ün yüzüğüyle ilgili kısmı tutarsız, gereksiz ve mantıksız bulmuştur. Öncelikle bütün vücudu koruyan yüzüğün gözü neden korumadığı muammadır. Normalde bu tarz motiflerde kahramanın ölümüne sebebiyet verebilecek istisnâ nesnenin veya bölgenin önceden bahsi geçmesi gereklidir ancak Tepegöz hikâyesinde böyle bir durumdan önceden bahsedilmemiştir (1956: 289-290). Mundy, Odisey’de Polifem’in kör edilmesini, mağara kapısındaki kayayla mantıklı bir sebebe bağlı bulurken Tepegöz’deki kör etme bağlantısını zayıf bulmuştur (1956: 290). Mundy, Tepegöz’ün vücuduna silah işlememesini sağlayan yüzüğü Basat’a vermesini son derece mantıksız bulmuştur. Yüzük Basat’ın parmağındaiken Tepegöz’ün saldırısı sonucu yüzüğün birdenbire Tepegöz’ün ayağının altından çıkmasını alakasız, kopuk bir kısım

olarak değerlendirmiştir (1956: 290). Mundy, Basat'ın Tepegöz'ün hamlelerinden kaçış silsilesini kopuk ve halk anlatılarına göre alışılmıştan çok daha uzun bulmuştur (1956: 290-291). Mundy, içerikle ilgili tespitlerine binaen, Odisey'in Polifem bölümünün Dede Korkut'ta zaten var olan bir hikâyeye dâhil edildiğini iddia etmiştir. Ona göre hikâyenin olması gereken akışında Tepegöz, Basat'ı esir alıp uyuduğunda Basat'ın öncelikle Tepegöz'ün parmağındaki yüzüğü alıp kendi parmağına takması, sonra ikili arasındaki mücadelede yüzüğün Basat'ın parmağından çıkıp Basat'ın kümbete kaçıp sığınması gerekmektedir (1956: 292). Buna bağlı bir dizi ihtimali değerlendiren Mundy, Polifem anlatısının sihirli yüzükle ilgili bir başka anlatıya eklendiğini iddia etmiştir (2007: 295). Mundy, tahlilinin devamında Basat'a ad konulma şeklinin Oğuz geleneğine uymadığını dile getirmiştir. Dede Korkut evreninde kahramanlara on beş yaşlarına geldiklerinde mühim bir kahramanlık gösterdikleri takdirde Dede Korkut tarafından ad konulur. Bu hikâyedeysen Basat, topluma uyum sağlayamayıp vahşi özelliklerinden dolayı azarlanmasının ardından adını almıştır; bu durum Oğuz töresine aykırıdır (1956: 302). Gökyay da Mundy'nin bu son tespitine katılmış ve bunun geleneklere uymayan bir nokta olduğunu dile getirmiştir (2007: 1271).

Jimunskiy, Mundy'nin genel iddiasına katılmamaktadır; ona göre bütün eskiliği ve popülerliğine rağmen Homer'in Odisey'ini başta Dede Korkut'taki Tepegöz olmak üzere benzer varyantların ana kaynağı saymak için bir dayanak yoktur. Ancak Odisey'in eldeki kaydı, anlatının MÖ birinci bin yılının ortalarında, "Doğu Akdeniz" de var olduğunun kesin göstergesidir. (2020: 267) Jirmunskiy, anlatının Kuzey Kafkasya'nın Oset, Kabardin, Çeçen, Abhaz ve diğer halklarının Nart Destanlarına ait olduğu üzerinde durmuştur (2020: 268). Anlatı, Nart Destanı'ndaki tek gözlü dev Uaig'le Nart kahramanları sürekli mücadele hâlinindedir ve bu anlatılar, o bölgeden defalarca derlenmiştir. Yazar daha sonra anlatının Türkistan'daki yaygınlığını vurgulamıştır ve anlatının Oğuzların henüz Anadolu'ya gelmeden Türkistan'da yaşadıkları dönemde oluştuğunu iddia etmiştir (2020: 273).

Gökyay, Jirmunskiy'in ifadelerini neredeyse aynen tekrar etmiştir (2007: 1270). Ona göre, anlatının çıkış kaynağını kesin olarak belirlemeye çalışmak sonuçsuz kalacaktır ancak "ilk kaynakların" Türkler arasında bulunduğu iddia edilebilir. Gökyay iddiasının delili olarak bütün Türk coğrafyalarından Tepegöz varyantlarının özetlerini vermiştir (2007: 1281). W.

Ruben, anlatıda Basat'ı yetiştirenin dişi kurt yerine dişi aslan olmasını, anlatının Türklere sonradan geçtiğiyle ilişkilendirmiştir. Kurt, coğrafi olarak Orta Asya'da baskın figürken, aslan Ön Asya'da baskındır. (Akt., Gökyay, 2007: 1271). Jirmunskiy bu fikre karşı çıkıp *Divanu Lugati't-Türk*'te aslanın geçtiği halk edebiyatı ürünlerini, Dede Korkut'ta Salur Kazan'ın aslan ve kaplan olarak anıldığı ifadeleri, Ebulgazi Bahadır Han'ın *Şecere-i Terakime*'sinden aslan adlı Oğuz beylerini ve Selçuklu sultanlarının isimlerini örnek vermiştir (2020: 274). Gökyay da Jirmunskiy'i desteklemektedir. Jirmunskiy nihayet anlatının doğuşu değilse de yayılma bölgesinin Türkistan olduğunu iddia etmiştir (2020: 275).

Tahir Alangu'ya göre Tepegöz anlatısı "halis Oğuz malı"dır. Anlatı, MÖ 13 ve 8. yüzyıllar arasında, Oğuzların da sonradan yerleştikleri Kafkasya üzerinden denizci kavimler tarafından Ege'ye götürülmüştür (1954: 542). Haluk Köroğlu da benzer görüşü dile getirmiş ve bunu Heredot'un, tek gözlü dev motifinin Yunanlara Kafkasya'dan, Kafkaslar'a da İskitlerden geldiği tahmini üzerine ortaya atmıştır (1998: 39). Köroğlu bunun yanında Türklere ait birçok dev anlatısını mukayese ederek, bunun Türk halkları arasında devamlılığa sahip bir anlatı olduğunu iddia etmiştir (1998: 45). Çinli halk bilimi araştırmacısı Bi Xun da benzer görüştedir; anlatının Çin'deki Altay dil ailesine mensup toplumlardan çıkıp Avrasya'yı aşarak Yunanlara gittiğini iddia etmiştir (2000: 474-475). Avelbek Konratbayev ise benzer görüşü Sibiryaya üzerinden dile getirmiştir (2000: 163). Naciye Yıldız, Türk destanlarındaki devlere dair bir araştırmasında Türk edebiyatındaki dev tipi yelpazesinin oldukça geniş olduğunu ortaya koymuştur (2010: 41-50). J. P. Roux meseleye farklı bir boyut katarak anlatının kökenini Slavlara bağlamış ve Peri Kızı'nın çobandan çocuğu olmasını Kuğu Gölü efsanesinin varyantı olarak değerlendirmiştir. Ona göre bu anlatı Türkler arasında geç bir tarihte ortaya çıkmıştır, bu da efsanenin Slavlardan alındığını göstermektedir (2005: 334-335).

Kamal Abdulla, *Gizli Dede Korkut* adlı çalışmasında, başta Polifem ve Tepegöz olmak üzere, neredeyse bütün Dede Korkut anlatılarındaki olay ve şahıslarla Yunan mit ve destanları arasında benzerlikler tespit etmiştir. Ancak Abdulla bir "ilk kaynak" iddiasından kaçınmış ve anlatıları "kardeş varyantlar" (2019: 261) olarak ifade etmiştir. Tepegöz üzerine kapsamlı bir çalışma hazırlayan Ahmet Özgür Güvenç, Mundy ve Roux'un iddialarına karşı çıkmıştır. Ona göre Mundy'nin çözümlemesi tek taraflıdır ve Tepegöz

anlatısına gerçekçi bir gözle bakmıştır. Mundy her anlatının kendi içerisinde bir mantığı olduğu fikrini görmezden gelip onu olduğu gibi kabul etmeyerek, nasıl olması gerektiğine dair öneriler sunup bunlar üzerinden Tepegöz anlatısının Odisey'den geldiğini iddia etmiştir. Güvenç'e göre bu durum, Sinbad'ın halısının neden uçtuğunu sorgulamak kadar garip bir tutumdur (2019: 91). Öte yandan Roux, Tepegöz metnini kendi iddiasına göre değişikliğe uğratarak, peri kızını "kız-kuş" olarak yazmıştır; Güvenç, Roux'un haklı çıkma maksadıyla giriştiği bu tavrı tenkit etmiştir (2019: 103).

İki anlatı üzerine oldukça fazla yorum vardır, ki hepsini buraya taşımak ve ayrıntılarıyla ele almak bildirinin hacmini aşacaktır, bundan dolayı özellikle aidiyet konusunu ele alan görüşler üzerinde durulmuştur. Von Diez'in görüşüne bakıldığında, bunların öznel ve yanlışlanabilir olduğunu söylemek mümkündür. Yunanların ve Yunan mitolojisinin Doğu ülkeleleriyle hiç temas etmediğine dair iddiası, doğrudan kendisinin Homer'in Asya'yı gezdiğini ifade ettiği satırlarla çelişmektedir. Bunun dışında Yunanların başta İranlılar olmak üzere Asyalılarla siyaset, ticaret, savaş vb. konularda temas kurdukları genel geçer bir bilgidir. Doğrudan Türklerin, Göktürk Kağanlığında henüz İstemi Kağan ve ardıllarının devrinde Roma'yla siyasî, askerî ve ticarî ilişkiler kurdukları bilinmektedir. Roma ve Göktürk elçilerinin ziyaretleri bunu açıkça göstermektedir (Ahmetbeyoğlu, 2009: 11-25). Von Diez'in üzerinde durduğu ikinci ana sebep olan Tepegöz'ün Polifem'den daha ayrıntılı olmasının onun orijinalliğine kanıt olduğu iddiası da yine özeldir. Hem edebî metinlerde olsun hem hayatımızın her yönünü saran temel ve teknolojik aletlerde olsun, ilk versiyonun oldukça basit veya kaba, sonraki versiyonlarınsa gayet ayrıntılı olduğu örneklere sıklıkla rastlamak mümkündür.

Mundy'nin iddialarındaysa haklılık payı vardır; zira Mundy, Roux gibi haklı çıkmak için anlatıyı tahrif etmemiştir, Güvenç'in iddia ettiği üzere anlatıya "gerçekçilik" üzerinden de bakmamıştır; o, anlatıdaki mantık hataları ve kopuklukları tespit etmiştir. Aksi hâlde Mundy, tek taraflı olsa şiş manasına gelen "suvlu" kelimesini de anlatının Yunanlardan Türklerle geçtiğine yorabilirdi yahut doğrudan perilerin gerçekte olmadığını söyleyebilirdi. Bu bakımdan Güvenç'in Mundy'ye dönük tenkidi biraz çarpıtma içermektedir. Bunun dışında Mundy'nin "Tepegöz-Dápihos" analogisi çözümlemesi oldukça zorlamadır ki kendisi de bunu kanıtlayamayacağını dile getirmiştir.

Tartışmalar bağlamında benim tek gözlü dev tipine dair ortaya çıkış coğrafyası tahminim daha çok Kafkasya üzerinedir. Kafkasya oldukça dağlık bir bölge olup genel dev anlatılarında, onların yaşadığı mekânların hep dağlar olması bu düşüncemde etkilidir ancak bu, elde bulunan anlatılar üzerinden kesinleştirilebilecek bir iddia değildir. Bunu söyledikten sonra Polifem ve Tepegöz üzerinde esas durmak istediğim konuya geçiyorum.

2. Oğuzlar ve Trabzon Rumları

Türklerin Yunanlarla ilişkisi, sanılanın aksine Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle değil, çok daha öncesinde Göktürklerin ilk devirlerinde başlamıştır. Batı Göktürklerle başlayan bu ilişkiyi Hazarlar devam ettirmiş ve çok daha sıkı şekilde ilerletmişlerdir (Özcan, 2019).¹ Doğu Roma ve Hazar Kağanlığı, daha çok Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Kafkasya üzerinde komşuluk hukukuna sahiplerdir. Bu bölgeler, Dede Korkut evreni coğrafyasında mühim yer tutmaktadırlar.

Nihayet 1071 sonrasında Rumlarla Türkler arasındaki ilişki, hat safhaya ulaşmıştır. Selçukluların fetih hareketi ve İran'da genellikle problem yaşayan Oğuzları Anadolu'ya sürmeleriyle iki millet, büyük ölçüde iç içe yaşamaya başlamıştır. Kabaca Türklerin Rumlarla münasebet kurdukları 6. yüzyıldan itibaren bu münasebetin zirveye ulaştığı 11. yüzyıl sonrasında, iki milletin birbirlerinden siyasî, askerî, dinî, içtimaî, iktisadî, kültürel vb. yönlerden etkilenmediklerini düşünmek abesle iştigaldir.

Dede Korkut'un tarihî katmanlarını ikiye ayıran Gökyay, ilk tabakayı Oğuzların Hazar Denizi'nin kuzey doğusunda buldukları 9 ve 10. yüzyıllar, ikinci tabakayı ise Akkoyunlular (1340-1514) devri olarak ifade etmiştir (2007: 725). Bu bağlamda Akkoyunlular ile Trabzon Rum İmparatorluğu hâkimi Komnenoslar arasındaki münasebet, araştırmacıların özellikle Dede Korkut'taki bazı hikâyelerin menşei konusunda dikkatini çekmiştir. Bartold ve Jirmunskiy'e göre Dede Korkut'un Dresden nüshasında beş ve altıncı anlatılar olarak art arda gelen Deli Dumrul ve Kan Turalı hikâyeleri, Dede Korkut evrenine bu ikinci tabakada dâhil olmuşlardır. İki hikâyede

¹ Altay Tayfun Özcan, iki devlet arasındaki siyasî ve askerî ilişkileri ayrıntılarıyla ortaya koymuştur. Yakınlaşmanın boyutu, Doğu Roma İmparatoru 3. Leo'nun talebiyle oğlu Constantin ve Hazar Kağanı'nın kızı Çiçek Hatun'un evlenmesinden de anlaşılabilir (2019: 172-175).

anlatı evreninden başka kahramanların adlarının geçmemesi ve bu iki kahramanın diğer Dede Korkut metinlerinde adlarının geçmemesi sebeplerine binaen bu sonuca varmışlardır (Jirmunskiy, 2020: 249). Jirmunskiy devamında, Kan Turalı'nın Trabzon Tekfuru'nun kızı Selcan Hatun'u türlü mücadeleler neticesinde aldığı hikâyenin Trabzon civarındaki benzerlerini sıralamış ve bunlara tarihî deliller getirmiştir. Buna göre anlatı, Orta Çağ şövalye hikâyeleriyle Akkoyunlu Turalı Bey'in Trabzon prensesini istemesinin birleşiminden doğmaktadır (2020: 251). Trabzon-Akkoyunlu ilişkisi, Uzun Hasan'ın (1452-1478) Trabzon'a damatlığı ve 1461'de Trabzon'un Osmanlılar tarafından fethine dek sürmüştür. Başta Akkoyunlularla kurulan bu ilişkinin benzeri, Karakoyunlular ve Moğollarla da zaman zaman görülmüştür.

Deli Dumrul ise Kan Turalı gibi tarihî bir sebepten değil, doğrudan doğruya Yunan destanı Digenis ve yine Yunan tragedyası Alkestis'ten esinlenilerek ortaya çıkmış, sonrasında Dede Korkut evrenine dâhil olmuş bir metindir (Jimunskiy, 2020: 255). Hikâye içeriklerinin büyük ölçüde benzerliği bir tarafa, Deli Dumrul'un babası olarak geçen Duha/Duka adı, Digenis'in anne soyu olan Duka Hanedanıyla aynıdır (Jirmunskiy, 2020: 255). Gökyay da bunlara ek olarak Digenis'in mezarının Trabzon civarında bulunduğuna dair efsanelerden söz ederek, hikâyenin Trabzon menşeli olduğu fikrine katılmıştır (Gökyay, 2007: 735) Pertev Naili Boratav da Akkoyunlular ve Trabzon ilişkisi hakkında Bartold ve Jirmunskiy'le benzer görüşlere sahiptir, o bunlara ek olarak Dirse Han Oğlu Boğaç Han anlatısını da Dede Korkut evrenine bu dönemde sonradan dâhil olanlardan biri olarak değerlendirmiştir (1958: 50-57).

Gökyay'ın da belirttiği üzere, Akkoyunlu resmî tarihi "Kitab-ı Diyarbekriyye"de Akkoyunluların otuz dokuzuncu göbek atası olarak sayılan "Bisut Han"ın hikâyesiyle Dede Korkut'un Basat'ının hikâyesi arasında dikkat çekici benzerlikler vardır. Buna göre annesi Bisut Han'a hamileyken düşman saldırısına uğrarlar ve düşmandan kaçtıkları esnada doğum gerçekleşir; annesi onu geride bırakır, bebeği yaşlı bir kadın bulup inek sütüyle besler. Daha sonra hâkimiyetini kuran babası bebeği bulup alır ve adını "Bisut" koyar (Tihranî, 2014: 28). Bu kadim anlatı, Basat'ın Tepegöz'ü Öldürdüğü Boy'un üç ana zemininden biridir.

Irene Melikoff, Türkmenler, Gürcüler ve Trabzon Rumlarının 11 ile 16. yüzyıllar arasındaki gelgitli münasebetini ele aldığı yazısında Dede Korkut

Kitabı'nı, "Bu karmaşık olayların ve karışık toplumların doğurduğu özel ortamın Oğuz Türklerin destan edebiyatına yansması" olarak nitelendirmiştir (Melikoff, 2025: 18). Dede Korkut'ta Oğuzların başında Bayındır Han bulunmaktadır, Akkoyunlular da kendilerini Oğuzların Bayındır boyuna bağlarlar. Onlar aynı zamanda bu adla anılmaktadırlar ve Bayındır boyu damgasını kullanırlar (Melikoff, 2025: 18). Melikoff bunun dışında Bartold, Jirmunskiy ve Gökyay'ın iddia ve tespitlerini tekrar etmiştir.

Görüldüğü üzere konunun önde gelen uzmanları Trabzon Rumlarından Dede Korkut'a geçmiş birtakım anlatılar üzerinde durmuşlar ve bunu tarihî zemine oturtmuşlardır. Tepegöz anlatısı da Dede Korkut evrenine, araştırmacıların dikkat çektikleri bu dönemde Trabzon üzerinden girmiş olmalıdır. Zira anlatının Dede Korkut evreniyle çelişen ciddi bir noktası bulunmaktadır. Bu husus, aşağıda ayrıca ele alınmıştır.

3. Dede Korkut Evreninde Uyku Motifi ve Tepegöz Anlatısındaki Önemi

Uyku ve buna bağlı rüya motifi, halk anlatılarında mühim yer tutmaktadır. Anlatılardaki düğümler genellikle uykuda atılır ve çözülür. Türk kahramanlık destanlarında baş kahraman, genellikle derin uykuda gördüğü bir rüya esnasında Hz. Muhammed, Hz. Ali veya Hz. Hamza gibi din büyüklerinden veya Battal Gazi gibi kahramanlardan el alarak mücadeleye girer. Saz şairleri de genellikle buna benzer bir rüyada dolu içip saz âşığı olurlar. Uyku bu bakımdan anlatılarda dönüm noktası meydana getirmektedir. Dede Korkut evrenindeyse kalın Oğuz beyleri, av veya toy gibi bir vesileyle eğlendikten sonra yorulup derin uykuya dalarlar, bu esnada düşmanlar bunu fırsat bilerek onlara saldırırlar ve böylece anlatının düğümü meydana çıkar. Oğuz yiğitlerinin ekseriyetle esir düşmesine sebep olan bu uyku türüne "Oğuz uykusu" denilmiştir (Boratav, 1999: 28). Oğuz uykusunun yarattığı tehlike, doğrudan Dede Korkut Kitabı'nda Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı Boyu'nda "O zamanda Oğuz yiğitlerine ne kaza gelse uykudan gelirdi," (Tezcan ve Boeschoten, 2018: 133) sözleriyle ifade edilmiştir.

Hikâyelerde değişmez bir denklem olarak uykuya dalan Oğuzlar, uyku esnasında saldıran düşmanlardır; Dede Korkut evreninin "erlik/yiğitlik töresi" namına vurgulanan kaidelerinden biri budur. Uyku esnasında birine saldırmak, "kâfir düşman" a atfedilen bir fiildir; Oğuz beyleri ve erlerinden asla böyle bir hareket beklenemez, zira bu, erlik töresini yıkmak olacaktır. Dede Korkut'un on üçüncü anlatısında Salur Kazan, öldürmek

üzere yanına vardığı ejderhayı uyur vaziyette bulur ancak ona saldırmaz, “Yatan eri öldürmek mertlik olmaz,” (Ekici, 2019:139) diye düşünür ve okunu yalnızca ejderhayı uyandırmak üzere atar. Burada, uyuyan düşman sıradan bir insan değil de ejderha gibi olağanüstü bir varlık olduğunda bile çiğnenmeyen, oldukça katı bir yiğitlik töresi kaidesi ve Türk destan anlatısı motifi vardır.

Dede Korkut’taki Tepegöz anlatısında Basat’ın Tepegöz’ü öldürüş tarzıysa bu katı yiğitlik töresine uymamaktadır. Basat, Tepegöz’ün bulunduğu Salahana Kayası’na geldiğinde onu yatar hâlde bulur ve öldürmek için Tepegöz’ün “sırtına” ok atar (Ağca, 2025: 369)². Tepegöz ölmez ve Basat’ı daha sonra yemek üzere esir alır. Basat’ın Tepegöz’e ikinci saldırısı da Tepegöz’ün uyuduğu esnada olur; Tepegöz uyurken Basat onun gözünü dağlayarak kör eder. Basat’ın Tepegöz’ü bu şekilde öldürmesi, çok açık bir şekilde uykudaki düşmana saldırmama töresine terstir. Ancak, diğer anlatılarda kâfire atfedilen bu fiil, Tepegöz anlatısında bir Oğuz olan Basat tarafından uygulanmasına rağmen hiç mesele edilmemiştir.

Basat, Tepegöz’ü öldürdüğünde olay yerinde bulunan Yünlü Koca ve Yapağılı Koca adlı iki yaşlı Oğuz, Basat’ın uyuyan düşmana saldırmasını hiç umursamazlar. Sonrasında Tepegöz’ün ölümünü haber alıp Salahana Kayası’na gelen kalın Oğuz beyleri ve Dede Korkut, Basat’ı kutlarlar; Dede Korkut, Basat’a “Erlikle kardeşinin kanını aldın, kalın Oğuz beylerini bundan kurtardın, Kadir Allah yüzünü ak etsin,” (Tezcan ve Boeschoten, 2018: 155) şeklinde dua eder. Duaya göre Basat’ın Tepegöz’ü öldürmesi “erlik” olarak nitelendirilmiştir, ona uyuduğu esnada saldırması ve tek gözünü uykuda kör etmesi hiçbir problem teşkil etmemiştir. Öyleyse Salur Kazan, kimsenin görmediği bir ortamda ejderhaya uykusunda saldırmayı neden erlik dışı değerlendirmiştir? Bu bağlamda Tepegöz’ün ölüm şekli, Dede Korkut evreninin iç mantığıyla açık bir çelişki yaratmaktadır. Bu çelişki, Tepegöz anlatısının bu evrene sonradan dâhil olup Basat’ın Tepegöz’ü öldürüş şeklinin töreye aykırılığının gözden kaçtığıyla izah edilebilir.

² Dresden nüshasında yattığı açıkça yazmamaktadır, “Tepegöz güne karşı arkasını vermiş yalnız,” (Tezcan ve Boeschoten, 2018: 151) yazmaktadır. Yeni keşif olan Bursa nüshasıdaysa “Güne karşı arkasını vermiş yatar,” yazmaktadır. Bu ifade, cümlenin akışına ve anlatının devamına daha uygundur. Zira her iki nüshada da oku fark eden Tepegöz’ün yerinden “sıçradığı” ifade edilmiştir. Bu onun yattığını gösteren bir ifadedir.

Sonuç

Türkler Kafkasya'ya ve sonrasında Doğu Anadolu'ya geldiklerinde, Rumlarla kurdukları yoğun münasebet neticesinde karşılıklı alışverişte bulunmuşlar, bunlardan biri de edebî anlatılar olmuştur. Özellikle Trabzon Rum İmparatorluğu ile Akkoyunluların kurduğu ittifak, bu alışverişin doruk noktasıdır; bu esnada Dede Korkut evrenine yeni olay, kişi, zaman ve mekân unsurları dâhil olmuştur. Deli Dumrul, neredeyse bütün araştırmacıların hemfikir olduğu üzere, Trabzon Rum menşeli bir anlatıdır. Diğer hikâyelerdeki geçişler, bu kadar hacimli olmasa da varlığını irili ufaklı göstermektedir.

Basat'ın Tepegöz'ü alt etme şeklinde, kesin olarak Dede Korkut evreninin erlik töresine aykırı bir fiille ortaya konmuştur. Zira uyuyan düşmana saldırmak, açıkça "kâfir düşman" a has bir harekettir ve böyle hareket eden kişi, er sayılmaz. Bu noktada Basat'ın davranışı yalnızca bir etik problem değil, anlatının kökenine dair ipucu niteliğindedir. Bu hâliyle Polifem anlatısından alınan çekirdek, birçok millette kadim bir anlatı olan "bebekken kaybolup bşkası tarafından yetiştirilerek düşmandan intikam alan baş kahraman" motifine eklenmiş olmalıdır. Aksi hâlde anlatıyı bu hâliyle Türk/Oğuz kökenli saymak, Dede Korkut Kitabı'nın erlik töresi söylemini darmadağın edecektir.

Kaynakça

- Abdulla, Kamal (2019). *Gizli Dede Korkut*. Çev. Ali Duymaz. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Ağca, Ferruh (2025). *Dede Korkut Kitabı -Bursa Yazması- (Metin-Dizin)*. Bursa: Bursa Kültür Sanat Ürünleri ve Turizm Tic. A.Ş.
- Ahmetbeyoğlu, Ali (2009). "Bizans Tarihçisi Menandros'un Türkler (Gök-Türkler) Hakkında Verdiği Bilgiler". *Tarih Dergisi*, 50: 11-25.
- Alangu, Tahir (1954). "Türk Masallarında Yunan Etkileri ve Dede Korkut Masalları Üzerine". *Türk Dili*, 111(33): 540-544.
- Bi Xun (2000). "Dede Korkut Kitabı'nın Şamanlık Temeli". Çev. Alimcan İneyet. *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, 10: 465-481.
- Boratav, Pertev Naili (1958). "Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihî Olaylar ve Kitabın Telif Tarihi". *Türkiyat Mecmuası*, 13: 31-62.
- Boratav, Pertev Naili (1994). *100 Soruda Türk Folkloru*. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

- Ebu Bekr-i Tihranî (2014). *Kitab-ı Diyarbekriyye*. Çev. Mürsel Öztürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Ekici, Metin (2019). *Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Gökyay, Orhan Şaik (2007). *Dedem Korkudun Kitabı*. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Güvenç, Ahmet Özgür (2019). *Halk Anlatılarının Yeniden Yazımı Sürecinde Tepegöz*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Hmeros (2024). *Odysseia*. Çev. Azra Erhat ve A. Kadir. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Jirmunskiy, V.M. (2020). *Türk Kahramanlık Destanları III-IV. Bölüm*. Çev. Mehmet İsmail vd. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Konıratbayev, Avelbek (2000). "Korkut Ata Hakkında". *Kazakistan'da Dede Korkut*. Ed.: Abdimalik Nisanbayev. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 147-182.
- Köroğlu, Haluk (1998). "Depegöz ve Polifem". *Millî Folklor*, 37: 39-46.
- Melikoff, Irene (2025). "Gürcüler, Türkmenler ve Trabzon: Dede Korkut Kitabı Hakkında". *Destandan Masala Türkoloji Yolculuklarım*. Çev. Selen Okumuş. İstanbul: Monografi Yayınları, 12-22.
- Mundy, C.S. (1956). "Polyphemus and Tepegöz". *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 18(2): 279-302.
- Özcan, Altay Tayfun (2019). *Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Roux, Jean-Paul (2005). *Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar*. Çev. Aykut Kazancıgil ve Lale Arslan. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Tezcan, Semih ve Boeschoten, Hendrik (2018). *Dede Korkut Oğuznameleri*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Von Diez, Heinrich Friedrich (2019). *Oğuz Tepegözü*. Çev. Hasan Güneş. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Yıldız, Naciye (2010). "Türk Destanlarında Kötü Huylu Devler". *Millî Folklor*, 87: 41-51.